

ISSN 2729-8043

INTERNATIONAL JOURNAL OF
ORIGINAL MEDICINE

Original Medicine is an open-access publication, providing authors with continuous publication of original research across a broad spectrum of medical, scientific disciplines and sub-specialties. The Original Medicine review process emphasizes submissions' scientific, technical and ethical validity. Novelty or potential for impact is not considered during the manuscript's evaluation or adjudication.

Editorial Team

Surendar Veeramani Internal Medicine

Dr. Yunusov Abdushukur Abdulakhatovich Tashkent Pediatric Medical Institute

Parpibayeva Dinora Ayupovna Tashkent Medical Academy

Zastrozhin M.S.

MD (03/14/06 - Pharmacology, clinical pharmacology; 01/14/27 - Narcology)

Moscow Scientific and Practical Center for Narcology Leading Researcher

Zubova E. Yu.

MD (14.01.16 - Phthisiology; 14.01.06 - Psychiatry)

National Medical Research Center for Psychiatry and Narcology. V.M. Bekhtereva, head of the educational department

McKee M.

Professor CBE MD DSc FMedSci (UK), London School of Hygiene & Tropical Medicine

Mikhailov S.

MBChB; MPH; MSc (UK) Manchester Health Science Centre, Clinical Trials

Dr. Kuryazova Saodat Matkarimovna Tashkent Medical Academy

Dr. Ergasheva Nigora Nasriddinovna Tashkent Pediatric Medical Institute

Dr. Esamuratov Aybek Ibragimovich Urganch branch of the Tashkent Medical Academy

Dr. Bakhrudinov Shakhobidin Tashkent Medical Academy

Dr. Akhrarova Feruza Makhmudjanovna Tashkent Pediatric Medical Institute

Dr. Akhrarova Nigora Abdugaparovna Tashkent Pediatric Medical Institute

Dr. Alimukhamedova Mavjuda Tashkent Medical Academy

Dr. Dadayev Shirin, DSci, professor, Tashkent Pediatric Medical Institute

Dr. Ashurmetov Axmadjan, Ph.D., Docent Tashkent Pediatric Medical Institute

Dr. Kadomtseva Larisa Viktorovna Tashkent Pediatric Medical Institute

Dr. Rashidov Zafar Raxmatullayevich, DSci Docent Tashkent Pediatric Medical Institute.

Dr. Kurbanazarov Muratbay Kunnazarovich - Karakalpak medical institute, Vice-rector, Ph.D. MD

Dr. Nazarova Gulchehra Usmanovna Andijan state medical institute

Dr. Sabirmatov Alisher Abdikarimovich, Tashkent pediatric medical institute,

Dr. Gafarov Rushen Refatovich, PhD. Samarkand State Medical University

Dr. Axmadaliev Umidaxon Kabildjanovna, PhD. Andijan state medical institute

Dr. Nuritdinov Nuriddin Anvarkhodjaevich Republican Specialized Scientific-Practical Medical Center of Therapy and Medical Rehabilitation

Dr. Tashpulatova Arofat Tashkent pediatric medical institute

Dr. Nazarova Nigina Tashkent Medical Academy

Dr. Nasirova Khurshidakhon Tashkent pediatric medical institute

Dr. Ph.D. Usmanova Umida Shuhratovna Department of Internal Medicine, Nephrology and Hemodialysis Tashkent Pediatric Medical Institute

Dr. Ph.D. Khodjayeva Nodira Vakhidovna Tashkent Pediatric Medical Institute

Dr. Agzamova Makhmuda Nabievna, PhD, docent Tashkent Pediatric Medical Institute

Manuscripts typed on our article template can be submitted through our website here. Alternatively, authors can send papers as an email attachment to info@original-medicine.eu

CLINICAL CASE OF COMBINATION OF AUTOIMMUNE THYROIDITIS AND RHEUMATOID ARTHRITIS IN A MIDDLE-AGED WOMAN: DIAGNOSIS AND INTERDISCIPLINARY APPROACH

Matchanov Said Khudobergovich², Muminova Samirakhon Abduvalieвна²,
Sadikova Akida Sattarovna¹

1-Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center of Endocrinology named
after Academician Y.Kh.Turakulov, Republic of Uzbekistan, Tashkent
2-Tashkent State Medical University, Republic of Uzbekistan, Tashkent

Abstract. A clinical case of a 45-year-old patient with a combination of autoimmune thyroiditis (AIT) and seropositive rheumatoid arthritis (RA) is presented. Diagnostic stages, clinical and laboratory data, therapeutic approach and dynamics of the condition are considered in detail. The analysis of the interaction of diseases and factors affecting the effectiveness of treatment is carried out. The need for an individualized and interdisciplinary approach in the management of patients with multiple autoimmune pathology is emphasized.

Keywords: rheumatoid arthritis, Hashimoto's thyroiditis, comorbidity, female immune profile, methotrexate, levothyroxine, interdisciplinary treatment.

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ СОЧЕТАНИЯ АУТОИММУННОГО ТИРЕОИДИТА И РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА У ЖЕНЩИНЫ СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА: ДИАГНОСТИКА И МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД

Матчанов Саид Худобергенович², Муминова Самирахон Абдувалиевна²,
Садикова Акида Саттаровна¹

1-Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр
эндокринологии имени академика Ё.Х.Туракулова, Республика Узбекистан, г. Ташкент
2-Ташкентский Государственный Медицинский Университет, Республика Узбекистан, г.
Ташкент

Аннотация. Представлен клинический случай пациентки 45 лет с сочетанием аутоиммунного тиреоидита (АИТ) и серопозитивного ревматоидного артрита (РА). Подробно рассмотрены диагностические этапы, клинико-лабораторные данные, терапевтический подход и динамика состояния. Проведён анализ взаимодействия заболеваний и факторов, влияющих на эффективность лечения. Подчёркивается необходимость индивидуализированного и междисциплинарного подхода при ведении пациентов с множественной аутоиммунной патологией.

Ключевые слова: ревматоидный артрит, тиреоидит Хашимото, коморбидность, женский иммунный профиль, метотрексат, левотироксин, междисциплинарное лечение.

Введение. Коморбидность аутоиммунных заболеваний — распространённое явление, обусловленное общими патогенетическими механизмами. АИТ и РА часто встречаются у женщин и могут взаимно влиять на клиническое течение друг друга. Это требует своевременной диагностики и комплексного подхода к терапии.

По данным российских и зарубежных исследований, у 20–30% пациентов с ревматоидным артритом выявляются антитела к тиреоидной пероксидазе, а у 10–15% — клинически значимый гипотиреоз [1,2]. Игнорирование данной ассоциации может приводить к недооценке симптомов и снижению эффективности терапии.

Цель настоящей работы — продемонстрировать клинический случай сочетанного течения АИТ и РА и обсудить подход к диагностике и лечению в рамках междисциплинарного взаимодействия.

Обзор литературы. Иммунологический «перекрёст» между АИТ и РА заключается в активации Th1/Th17-ответа, гиперпродукции цитокинов (IL-6, TNF-α) и формировании аутоантител. HLA-DR4 ассоциирован как с РА, так и с АИТ [3].

У женщин иммунная регуляция более вариабельна из-за влияния эстрогенов, что частично объясняет преобладание аутоиммунных заболеваний в этой популяции [4]. Наличие одного аутоиммунного заболевания существенно повышает риск развития другого, особенно при сочетании с эндокринными нарушениями.

Клинический случай

Пациентка:

Женщина, 45 лет, бухгалтер. Жалуется на:

- Утренняя скованность до 90 минут
- Боль и припухлость в мелких суставах кистей
- Общую слабость, зябкость, выпадение волос, снижение настроения

Анамнез:

- АИТ выявлен 2 года назад, гипотиреоз (TSH до 6.8 мЕд/л), лечение левотироксином нерегулярно
- 6 месяцев назад — появление суставного синдрома, обследована ревматологом

Лабораторные данные:

Показатель	Результат	Норма
TSH	6.2 мЕд/л	0.4–4.0
Anti-TPO	850 МЕ/мл	<35
RF	210 МЕ/мл	<14
АСРА	180 Ед/мл	<20
СОЭ	42 мм/ч	<20
CRP	15 мг/л	<5

Инструментальные исследования:

- УЗИ ЩЖ: уменьшение объема, неоднородная структура, гипоэхогенность
- Рентген кистей: эрозивные изменения II–III ПФС суставов
- DAS28 (начально): 5.6 — высокая активность

Диагноз

- Основной: Ревматоидный артрит, серопозитивный, стадия II, высокая активность
- Сопутствующий: Аутоиммунный тиреоидит, гипотиреоз (субкомпенсированный)

Лечение

Препарат	Дозировка	Назначение
Левоти- ксин	75 мкг/сут	Заместительная терапия АИТ
Метотрек- сат	15 мг/нед + фолиевая к- та	Базисная терапия РА
Мелоксик- ам	7.5 мг/сут	НПВП
Омепразо- л	20 мг/сут	Профилактика гастропатий

Пациентке проведено обучение по приёму метотрексата, разъяснены риски, назначен контроль ОАК, биохимии (АЛТ, АСТ) каждые 4 недели. Консультации эндокринолога и ревматолога — каждые 3 месяца.

Динамика состояния

Через 3 месяца лечения:

- TSH — 2.1 мЕд/л
- СОЭ — 18 мм/ч, CRP — 4.2 мг/л
- DAS28 — 3.2 (умеренная активность)
- Существенное уменьшение болевого синдрома и скованности
- Побочных реакций нет, терапия переносится удовлетворительно

Обсуждение. Данный случай подтверждает необходимость комплексного подхода при сочетании системных и органоспецифических аутоиммунных заболеваний. Гипотиреоз может усиливать утомляемость и снижать эффективность терапии РА, а хроническое воспаление при РА — ухудшать течение АИТ.

Назначение комбинированной терапии с ранней нормализацией гормонального фона позволило ускорить контроль воспаления. Важно учитывать, что игнорирование даже «субклинического» гипотиреоза может влиять на общее самочувствие и быть ошибочно расценено как активность РА.

Междисциплинарный подход — ключевой элемент успешного лечения. В случае пациентки наблюдение велось совместно с ревматологом и эндокринологом, с чёткой координацией терапии.

Заключение. Пациенты с сочетанным течением АИТ и РА требуют индивидуального и междисциплинарного подхода. Ранняя диагностика, регулярный мониторинг и согласованная терапия позволяют достичь контроля обоих состояний и улучшить качество жизни. Представленный случай демонстрирует важность своевременной коррекции гормонального фона при системных аутоиммунных заболеваниях.

Список литературы

1. Лиля М.А. Ревматоидный артрит: клиника, диагностика, лечение. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020.
2. Weetman A.P. Autoimmune thyroid disease. *Autoimmunity*. 2004;37(4):337–340.
3. McInnes IB, Schett G. The pathogenesis of rheumatoid arthritis. *N Engl J Med*. 2011;365:2205–2219.
4. Ngo ST, Steyn FJ, McCombe PA. Gender differences in autoimmune disease. *Front Neuroendocrinol*. 2014;35(3):347–369.